

Kombinieren statt neu trainieren. Zur automatisierten Erkennung diegetischen räumlichen Vokabulars mit Hilfe existierender Annotationen und Classifier

Lemke, Marc

marc.lemke@uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0009-0004-8065-8191

Henny-Krahmer, Ulrike

ulrike.henny-krahmer@uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2852-065X

Kellner, Nils

nils.kellner@uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0009-0002-3966-5635

Problemskizze

Die automatische Erkennung literarischen Raums stand in den Computational Literary Studies der letzten Jahre wiederholt im Fokus. Entstanden sind dabei Ansätze, die grundlegend räumliches Vokabular, wie Orte und Bewegungen, erfassen (Schumacher 2023; Henny-Krahmer, Kellner, und Lemke 2025), die auf Raumtypen, wie natürliche, städtische oder private Räume abzielen (Grisot und Herrmann 2023; Kababgi u. a. 2024; Guhr u. a. 2025), oder die allgemein die Semantik von Räumen zu erkennen versuchen (Viehhauser 2020). Die Erkennung jener erwähnten Räume, die Teil der fiktionalen Welt, also der Diegese sind, wurde bisher jedoch kaum angegangen (Barth 2021; Soni u. a. 2023) und ist als Problem noch ungelöst. Wir schlagen hierfür als eine mögliche Strategie die kombinierte Verwendung vorhandener Annotationen und Textsegment-Classifier für räumliches Vokabular und Ereignisse vor. Unseren Beitrag verstehen wir zugleich als Versuch, publizierte Daten und Tools aus anderen Projektkontexten für eigene Forschungsfragen nachzunutzen.

Vorgehen

Ausgangspunkt für unsere Untersuchung sind Annotationen des räumlichen Vokabulars in deutsch- und spanischsprachigen Romanen des 19. und 20. Jahrhunderts, die im Projekt CANSpIN mit der Annotationsrichtlinie CANSpIN.CS1 angefertigt worden sind (Henny-Krahmer et al. 2025, siehe Abbildung 1). Mit dem Kategorieset werden raumreferentielle Ausdrücke auf Token-Ebene erfasst, die zwar das räumliche Vokabular eines Textes bilden, deren Bezug zur erzählten physischen Welt des Romans jedoch nicht in allen Fällen gegeben ist, beispielsweise bei Orten in Träumen oder Erzählerkommentaren. Um nun die für die Konstruktion der erzählten Welt relevanten Ausdrücke zu identifizieren, beziehen wir die Annotationsrichtlinie und den Classifier zur Erfassung von *events* nach Vauth und Gius in die Untersuchung mit ein (Vauth und Gius 2021). Ausgehend von finiten Verben werden damit ganze Sätze/Satzteile annotiert, die „die Sachverhalte in der erzählten Welt, auf die sie referieren“, repräsentieren (Vauth und Gius 2021, 4). Der Bezug zur Diegese ist hier also grundlegend. Entsprechend ist zu erwarten, dass raumreferentielle Ausdrücke, die als zu einem *event* zugehörig erfasst werden, auf die Räume der erzählten Welt referieren.

Der Diener [trat] leise [ein]Bewegung-Subjekt, das Abendessen [wegzuräumen]Bewegung-Subjekt, welches [auf]Positionierung einem Seitentisch [zurechtgestellt]Bewegung-Subjekt war.

Beispiel-Annotationen räumlichen Vokabulars zu Gustav Freytags *Die verlorene Handschrift* (Konle et al. 2021)

Um diese Annahme zu testen, annotieren wir vier Romankapitel (aus Ernst Adolf Willkomm's *Weisse Sklaven oder die Leiden des Volkes*, Gustav Freytags *Die verlorene Handschrift*, Marie von Ebner-Eschenbach's *Lotti, die Uhrmacherin* (Konle et al. 2021) und Uwe Johnson's *Zwei Ansichten*), für die bereits CS1-Annotationen existieren, mit dem *event*-Classifier, der im Software-Paket *LLPro* (Ehrmanntraut et al. 2023) integriert ist. Die Annotationen werden in tabellarischer Form zusammengeführt und anschließend in dreifacher Hinsicht manuell evaluiert:

1. Wie hoch ist die Accuracy des *event*-Classifiers? Hierfür bewerten wir die Unterscheidung zwischen *events* (*static_event*, *process*, *change_of_state*) und *non_events*.
2. Verweist das räumliche Vokabular, das sich in korrekt vorhergesagten *events* befindet, in jedem Fall auf Gegebenheiten der erzählten Welt?
3. Gibt es räumliches Vokabular, das auf Gegebenheiten der erzählten Welt verweist, aber in *non_events* vorkommt?

text	event_label	correct_event	nonevent_prediction	Tag	main_tags_in_events	main_tags_in_non_events	reference_to_diegesis
484							
485	Sensil		0				
486			0				
487	no	non_event	X				
488	hoff	non_event	X				
489	ns	non_event	X				
490	geschoben	non_event	X				
491			0				
492	ist	non_event	X				
493	Clemens	non_event	X				
494	im	non_event	X	B-Positionierung		X	
495	Schlosse	non_event	X	B-Dit-Container		X	X
496	?		0				
497	e		0				
498			0				
499	Clemens		0				
500			0				
501	mein		0				
502	immer		0				
503	Vater		0				
504	und		0				
505	auch		0				
506	mein		0				
507	haben		0				
508	Ehrhold		0				
509			0				
510	Sie	non_event	0				
511	ließen	non_event	0				
512	lich	non_event	0				
513	haben	non_event	0				
514	zurückhalten	non_event	0	B-Raumung Subjekt	X		X
515	und	process	X				
516	antworten	process	X				
517	draußen	process	X	B-Positionierung	X		X
518			0				

Manuelle Evaluation der Annotation von Raumvokabular und events

Abbildung 2 zeigt die Evaluation der kombinierten Annotationen. Die Spalte „event_label“ beinhaltet die Predictions des event-Classifiers, die Spalte „correct_event_nonevent_prediction“ gibt an, ob diese korrekt sind. Mit den Spalten „Tag“, „main_tags_in_events“, „main_tags_in_non_events“ und „reference_to_diegesis“ ist festgestellt, ob sich in den Text-Segmenten, die laut event-Richtlinie als event oder non_event klassifiziert sein müssten, räumliches Vokabular befindet und ob letzteres einen Bezug zur Diegese aufweist.

Ergebnisse

Der event-Classifer erreicht eine **Accuracy** von **0.77**, berechnet auf Token-Ebene mit 17.140 Token ohne Berücksichtigung von Satzzeichen. Insgesamt gibt es 2.289 Raum-Token. 1.898 müssten sich bei korrekter Klassifikation in events befinden, wovon 1.624 (86 %) richtig zugeordnet wurden. Von 391 Raum-Token, die sich in non_events befinden müssten, sind 172 (44 %) richtig klassifiziert.

Von den 1.898 Raum-Token, die sich in events befinden müssten, haben 1.875 (99 %) einen Diegese-Bezug. Mit Blick auf die event-Prediction haben 1.606 (ebenfalls 99 %) der 1.607 korrekt als event-zugehörig klassifizierten Raum-Token einen Diegese-Bezug. **Quantitativ** betrachtet ist die Methode damit ein vielversprechender Ansatz, Diegese-Bezug räumlichen Vokabulars automatisiert festzustellen, im Rahmen der Einschränkung durch die Accuracy des event-Classifiers, die für non_events gering ausfällt.

Dass jedoch Diegese-Bezug nicht grundsätzlich mit der Ereignishaftigkeit eines Text-Segments identifiziert werden kann, obwohl dieser in der event-Richtlinie konstitutiv ist, deutet auf theoretische Unterschiede der Konzepte hin. Fragen wie „Ist Clemens im Schlosse?“ werden z.B. entsprechend der event-Richtlinie als non_events verstanden (Vauth und Gius 2021, 5), obgleich das „Schloss“ auf einen Ort der erzählten Welt verweist. Diese theoretische, in den unterschiedlichen Projektzielen begründete Diskrepanz ist eine **qualitative** Einschränkung der hier vorgeschlagenen Methode. Die Nachnutzung des bereits publizierten event-Classifiers für unsere Forschungsfrage hat sich aufgrund

der quantitativen Ergebnisse dennoch als realistische Alternative dazu erwiesen, neue Trainingsdaten zu erzeugen und neue Classifier zu trainieren oder generative LLMs zu verwenden.

Bibliographie

Barth, Florian. 2021. „Konzept und Klassifikation literarischer Raumentitäten.“ In *INFORMATIK 2020*, hg. von Ralf Heinrich Reussner, Anne Koziolk und Robert Heinrich, 1281–1293. Bonn: Gesellschaft für Informatik. https://dx.doi.org/10.18420/inf2020_120.

Ehrmantraut, Anton, Leonard Konle und Fotis Jannidis. 2023. „LLpro: A Literary Language Processing Pipeline for German Narrative Texts“. In *Proceedings of the 19th Conference on Natural Language Processing (KONVENS 2023)*, hg. von Munir Georges, Aaricia Herygers, Annemarie Friedrich und Benjamin Roth, 28–39. Ingolstadt: Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2023.konvens-main.3>.

Grisot, Giulia und Berenike Herrmann. 2023. „Examining the Representation of Landscape and Its Emotional Value in German-Swiss Fiction between 1840 and 1940“. *Journal of Cultural Analytics* 8 (1). <https://doi.org/10.22148/001c.84475>.

Guhr, Svenja, Jessica Monaco, Alexander J. Sherman, Matt Warner und Mark Algee-Hewitt. 2025. „Making BERT Feel at Home. Modelling Domestic Space in 19th-Century British and Irish Fiction“. TUprints. Darmstadt: Technische Universität Darmstadt. <https://doi.org/10.26083/tuprints-00030145>.

Henny-Krahmer, Ulrike, Nils Kellner und Marc Lemke. 2025. *CANSpIN.CSI*. Version 1.1.0 [Annotationsrichtlinie]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15573228>.

Kabaghi, Daniel, Giulia Grisot, Federico Pennino und Berenike Herrmann. 2024. „Recognising non-named spatial entities in literary texts: a novel spatial entities classifier“. In *CHR 2024: Computational Humanities Research Conference, December 4–6, 2024, Aarhus, Denmark*. <https://ceur-ws.org/Vol-3834/paper59.pdf>.

Konle, Leonard, Fotis Jannidis, Carolin Odebrecht und Lou Burnard. 2021. *German Novel Corpus (ELTeC-deu)*. Version 1.0.0 [Data set]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4662482>.

Schumacher, Mareike. 2023. *Orte und Räume im Roman. Ein Beitrag zur digitalen Literaturwissenschaft*. Berlin und Heidelberg: J.B. Metzler. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66035-5>.

Soni, Sandeep, Amanpreet Sihra, Elizabeth Evans, Matthew Wilkens und David Bamman. 2023. „Grounding Characters and Places in Narrative Text“. In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 11723–11736. <http://dx.doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.655>.

Vauth, Michael und Evelyn Gius. 2021. *Richtlinien für die Annotation narratologischer Ereigniskonzepte*. Version 1 [Annotationsrichtlinie]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5078175>.

Viehhauser, Gabriel. 2020. „Zur Erkennung von Raum in narrativen Texten. Spatial frames und Raumsemantik als Modelle für eine digitale Narratologie des Raums“. In *Reflektierte algorithmische Textanalyse*, hg. von Nils Reiter, Axel Pichler und Jonas Kuhn, 373–388. Berlin und Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110693973-015>.